

BIOGRAFI SYEKH ABDURRAHMAN SIDDIQ AL-BANJARI

Isabella Rosalini

Email: 201012820008@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Dikalangan masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) dan Sapat-Indragiri Riau atau Bangka Belitung (Sumatera), nama Syekh Abdurrahman Siddiq al-Banjari sangat dikenal, sebab beliau merupakan salah seorang ulama besar Kalimantan. Abdurrahman Siddiq dikeenali sebagai seorang ulama yang wara', sufi yang tawadhu, mufti yang tegas, da'i yang gigih, pendidik yang giat, penulis yang produktif, penerjemah, dan juga penyair kondang yang syair-syair religiusnya mampu memukau orang-orang di zamannya. Melalui syair-syair itu pula, beliau berdakwah dan berusaha meluruskan aliran kalam dan tasawuf yang menyimpang. Abdurrahman Siddiq memang dikenali sebagai seorang ulama besar yang memainkan peranan penting dan menjadi generasi penerus jaringan penghubung antara Banjarmasin dan negeri-negeri Melayu lainnya (terutama Kepulauan Sumatera; Riau dan Bangka dan Semenanjung Malaysia). Aktivitas dakwahnya tidak hanya di kampung halaman (Martapura – Banjar), akan tetapi juga sampai ke berbagai daerah di Nusantara. Beliau bahkan kemudian menetap dan berkubur di Kampung Parit Hidayat Sapat Idraigiri Riau. Daerah yang semula kosong ini kemudian berubah menjadi basis dakwah, pusat penyebaran Islam, dan pengkaderan generasi dakwah setelah dibangun pondok pesantren. Aktivitas Abdurrahman Siddiq dalam berdakwah telah menunjukkan pengabdian luar biasa dan berimplikasi luas terhadap penyebaran Islam.

PENDAHULUAN

Menurut Abu Daudi (1999-84), Abdurrahman Siddiq adalah seorang ulama yang kreatif. Beliau juga dikenal sebagai pujangga dan sastrawan. Syair-syair yang beliau susun mampu memukau orang-orang di zamanya, sehingga melalui syair-syair itu beliau memberi nasihat agama, berdakwah, dan berusaha meluruskan aliran paham dalam kalam-tasawuf yang cenderung menyimpang, disebabkan para tokohnya yang tidak memiliki dasar agama yang kuat dan hanya bertumpu pada khayalan dan alam kebatinan saja (Arrafie Abduh, 2001;56).

Produktivitas Syekh Abdurrahma Siddiq dalam menghasilkan karya tulis keagamaan yang bisa dikaji hingga sekarang juga tidak diragukan. Berbagai risalah dan kitab yang beliau tulis menjadi sumber dan rujukan penting bagi masyarakat dalam mempelajari dan mendalami ilmu agama, seperti *Fathul' Alim*, *Aqaid al-Iman*, *Asror al Shalat min Uddah Kutub al-Mu'tamadah*, dan yang paling terkenal adalah Risalah Amal Ma'rifah.

RIWAYAT

Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif adalah seorang ulama besar yang menyebarkan agama Islam di beberapa tempat di nusantara. Bahkan nama Syekh Abdurrahman Siddiq begitu dikenal di Riau maupun di Martapura Kalimantan Selatan tempat kelahirannya. Syekh Abdurrahman Siddiq juga dikenal senbnagai salah satu pengajar di Masjidil Haram, Arab Saudi. Abdurrahman demikian nama kecil ulama ini yang dilahirkan pada 1857 di Kampung Dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan. Nama Siddiq beliau dapat dari seorang gurunya saat belajar di Mekkah. Beliau merupakan cicit dari ulama ternama asal Banjar, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Saat baru berusia tiga bulan, ibunda Abdurrahman Siddiq meninggal dunia. Beliau kemudian di rawat kake dan neneknya. Namun baru diusia setahun sang kakek meninggal. Maka Abdurrahman Siddiq pun tumbuh dewasanya Bersama neneknya, Ummu Salamah. Dalam usia delapan tahun beliau sudah Khatam membaca Alquran.

Beranjak dewasa, sang nenek mengirimnya pada guru-guru agama baik di kampung halamannya hingga ke Padang, Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan Pendidikan di

Padang pada 1882, beliau menuntut ilmu ke Mekkah pada tahun 1887 selama tujuh tahun. Ditanah suci, Abdurrahman Siddiq banyak belajar dari para ulama ternama seperti Syekh Mufti Said Zaini Dahlan, Syekh Nawawi Al-Banjari, Syekh Bahri Shatho dan Syekh M Said Babasil. Setelah tujuh tahun Abdurrahman belajar di Mekkah dua tahun sesudahnya beliau diberi kepercayaan menjadi pengajar di Masjidil Haram. Kemudian beliau diberi gelar oleh gurunya Siddiq yang artinya benar ilmunya benar amalnya.

Abdurrahman Siddiq kemudian kembali ke kampung halamannya di Kalimantan. Lalu dari Kalimantan dia merantau ke Sumatera. Pada 1898, Syekh Abdurrahman bermukim di Bangka untuk mengembangkan ilmunya, berdakwah sambil memulai menulis kitab. Pada suatu kesempatan, ketika Syekh Abdurrahman berkunjung ke Singapura, beliau bertemu dengan Haji Muhammad Arsyad, Saudagar kaya asal Banjar yang bermukim di Indragiri. Muhammad Arsyad inilah yang memohon agar Syekh Abdurrahman bersedia bermukim di Indragiri untuk menjadi pembimbing rohani masyarakat disana. Sebelum pindah ke Indragiri Syekh Abdurrahman sempat merantau ke Batavia.

Ketika disana beliau menjabat sebagai mufti di Batavia karena ketinggian ilmu yang dimiliki (Jakarta sekarang) menggantikan mufti Said Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, namun beliau menolak. Saat di Kesultanan Johor Malaysia Abdurrahman juga sempat ditawarkan menjadi mufti namun juga ditolak. Lalu beliau merantau ke Riau tapi karena terlalu jauh dengan pusat pemerintahan yang ketika itu berkedudukan di Rengat, beliau meneruskan perjalanan ke daerah Sapat yang merupakan pusat lalu-lintas dan perdagangan karena berada di muara Sungai Indragiri.

Abdurrahman Siddiq menetap di Sapat selama tujuh tahun berprofesi sebagai penjual emas sambil mengajar agama sesuai permintaan Haji Muhammad Arsyad. Ketika itu beliau dikenal dengan nama Tukang Emas Durahman. Di Sapat, pernah terjadi peristiwa perselisihan pendapat antara dua kelompok masyarakat tentang perihal agama. Karena kedua belah tak mau mengalah sementara tak ada orang yang dapat jadi penengah menyebabkan hampir terjadi pertumpahan darah. Tapi tukang Emas Durahman turun tangan menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

Berbekal ilmu pengetahuannya, beliau menyelesaikan masalah itu berdasar dalil dari Alquran dan hadits serta penjelasan para ulama. Sejak itu, banyak orang belajar agama padanya. Di samping tetap melaksanakan pekerjaannya sebagai tukang emas, beliau juga membuka pengajian. Karena makin banyak murid, sementara rumah beliau di Sapat Hilir sudah tak muat. Beliau pun berpikir mencari tempat yang dapat dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan agama Islam. Lalu Sultan Mahmud Shah, penguasa Kesultanan Indragiri, meminta Abdurrahman Siddiq menjadi penasihat kerajaan soal agama dan ketatanegaraan (mufti) karena kemampuannya. Beliau sempat melak, tapi atas dasar pertimbangan yang matang untuk kemasalahan umat dan agama akhirnya menyetujui diangkat menjadi mufti kerajaan.

Selama Syekh Abdurrahman Siddiq menjabat sebagai mufti Beliau tidak pernah menggunakan gaji jabatannya untuk dirinya. Gaji tersebut Beliau bagikan kepada orang-orang yang memerlukannya, Adapun untuk biaya hidup sekeluarga Beliau dapat dari hasil kebun dan pertaniannya sendiri. Kehadiran Abdurrahman Siddiq di Indragiri telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang selain bidang agama Islam. Orang-orang Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan berdatangan ke daerah Indragiri Hilir. Mereka berani membuka hutan untuk perkebunan kelapa. Ini berkat usaha Syekh Abdurrahman Siddiq yang mempunyai karomah untuk mengusir atau menumbal makhluk-makhluk halus penunggu hutan-hutan di pedalaman Indragiri sebelum dijadikan kebun kelapa.

Abdurrahman Siddiq sendiri memiliki 120 baris atau 4.800 batang kelapa. Sebanyak 70 baris atau 2.800 batang Beliau wakafkan untuk kepentingan umat dan khususnya buat pendidikan. Pertama kali dibangunnya dari hasil kebun itu adalah masjid disebelah rumah tempat tinggalnya, kemudian membangun madrasah serta tidak kurang seratus pondok disekitar madrasah untuk para santeri tanpa dipungut bayaran. Bahkan Beliau membantu keperluan hidup bagi santeri yang tidak Abdurrahman Siddiq wafat pada 4 Sya'ban 1358 H bertepatan dengan 10 Maret 1939 M dalam usia 82 tahun. Beliau di makamkan tidak jauh dari masjid yang dibinanya di Kampung Hidayat, Sapat Indragiri, Riau. Sebagai ulama besar, Beliau juga mengarang beberapa kitab dalam berbagai bidang, seperti tasawuf, tauhid, fiqh, sastra, sejarah dan lainnya. Diantara kitab hasil karya Syekh Abdurrahman Siddiq, Risalah

Amal Ma'rifat (1329 M), Risalah Fi Aqidil Iman (1335 H), Asraris Sholah min 'iddatul qutubul muktabarat.

SIMPULAN

Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif adalah seorang ulama besar yang menyebarkan agama Islam di beberapa tempat di nusantara. Bahkan nama Syekh Abdurrahman Siddiq begitu dikenal di Riau maupun di Martapura Kalimantan Selatan tempat kelahirannya. Syekh Abdurrahman Siddiq juga dikenal senbnagai salah satu pengajar di Masjidil Haram, Arab Saudi. Abdurrahman demikian nama kecil ulama ini yang dilahirkan pada 1857 di Kampung Dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan. Nama Siddiq beliau dapat dari seorang gurunya saat belajar di Mekkah. Beliau merupakan cicit dari ulama ternama asal Banjar, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

REFERENSI

Abdurrahman Siddiq. (1336 H). Risalah Amal Ma'rifah. Singapura: Mathba'ah Ahmadiyah.

AM. Anis Syihab. (2002). Riwayat Singkat Syekh H. Abdurrahman Siddiq Mufti Kerajaanm Indragiri dan Petikan Mutiara Syairnya. Martapura: Toko Buku Ruhama.

Mugeni Hasyar. (2003). "Dakwah Syekh Abdurrahman Siddiq al-Banjari: Mufti Kerajaan Indragiri Riau". Jurnal Alhadharah, Volume 2, Nomor 4, JuliDesember 2003, Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin.

Sullamul Ulum., J. (2015). Syekh Abdurrahman Siddiq al-Banjari: Madam Dakwah Lintas Kawasan.

Syafei Abdullah. (1982). Riwayat Hidup dan Perjuangan Ulama Syekh Abdurrahman Siddiq Mufti Indragiri. Jakarta: CV. Serajaya.

Zulfa Abu Daudi. (1996). Maulana Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari. Dalam Pagar Martapura: Sekretariat Madrasah

Zulfa Jamalie. (2005). Perjuangan Tokoh Membumikan Islam di Tanah Banjar.
Banjarmasin: Pustaka Ceprus.